

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИНГ ҲАВО ТРАНСПОРТИ ОБЪЕКТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИГИ

Мавлонов Авазхон Усубхужаевич,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15646791>

Аннотация: Мақолада фуқаролик авиацияси инфратузилмасида содир этилаётган жиноятларга қарши курашда тезкор-қидирув фаолиятининг ўрни ва аҳамияти ҳар томонлама таҳлил этилади. Ҳаво транспорти шароитидаги жиноий таҳдидларни аниқлаш ва фош этишда махсус тактик усуллар, замонавий кузатув воситалари ҳамда идоралараро ҳамкорликнинг уйғунлаштирилган механизми тақдим этилади. Муаллиф тезкор тадбирларнинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар, хусусан трансчегаравий уюшган жиноятларга қарши комплекс ёндашувларни илмий асосда асослайди.

Калит сўзлар: фуқаролик авиацияси, жиноятчилик, тезкор-қидирув тадбирлари, хавфсизлик, контрабанда, наркотик воситалар, тактик усуллар, ахборот таҳлили.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация: В статье всесторонне анализируется роль и значение оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью в инфраструктуре гражданской авиации. Представлены тактические методы, современные средства наблюдения и межведомственные координационные механизмы, направленные на выявление и пресечение угроз, связанных с воздушным транспортом. Автор научно обосновывает факторы эффективности оперативных мероприятий и предлагает интегрированные подходы к борьбе с трансграничной организованной преступностью.

Ключевые слова: гражданская авиация, преступность, оперативно-розыскные мероприятия, безопасность, контрабанда, наркотики, тактические методы, информационный анализ.

EFFECTIVENESS OF OPERATIONAL-SEARCH MEASURES AT AIR TRANSPORT FACILITIES

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the role and significance of operational-search activities in combating crime within the civil aviation infrastructure. It presents tactical methods, modern surveillance technologies, and inter-agency cooperation mechanisms aimed at detecting and preventing threats in the air transport sector. The author substantiates key factors influencing the effectiveness of such measures and proposes integrated approaches to countering transnational organized crime.

Keywords: civil aviation, crime, operational-search measures, security, smuggling, narcotic substances, tactical methods, information analysis.

Транспортда хавфсизликни таъминлаш масаласига давлатимиз томонидан улкан аҳамият қаратилаётгани қонунчиликда ҳам ўз ифодасини топган бўлиб, қонун чиқарувчи транспортда ҳаракат ва фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятларни алоҳида жиноятлар гуруҳи сифатида ажратиб кўрсатган. Бу эса транспорт соҳасидаги жамоат

хавфсизлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлайди. Транспортда назорат тадбирлари кундалик асосда амалга оширилиши зарур. Одамлар оммавий тўпланадиган жойлар ва уларда хавфсизликни таъминлаш масаласи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда транспорт идоралари диққат марказида бўлиши лозим.

Терговни тезкор-қидирув йўли билан таъминлашнинг асосий жиҳатлари транспортда содир этиладиган жиноятларга қарши самарали курашишда алоҳида аҳамият касб этади. Аввало, жиноят аломатлари ва уни содир этган шахсларни аниқлаш транспорт инфратузилмасига хос бўлган жиноий схемаларни фош этишда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Аэропортлар, вокзаллар ва йирик логистик марказлар каби объектларда ўғирлик, контрабанда ва юкларни ноқонуний айлантириш ҳолатлари кўпинча яширин ва ташкил этилган шаклда амалга оширилади. Шунинг учун ҳам жиноятнинг дастлабки аломатларини тезкор равишда аниқлаш ва жиноятчи шахсини белгилаш тергов жараёнини самарали бошлашга хизмат қилади.

Иккинчидан, жиноятнинг содир этилиш ҳолатларини аниқлаш ва уларни тўлиқ тиклаш орқали тергов жараёнида ва кейинчалик суд муҳокамасида исботлаш учун оптимал шарт-шароит яратилади. Бу эса транспорт муҳитининг динамик ва ўзгарувчан хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир ҳаракат ва жиноий эпизодни дақиқ акс эттиришни талаб қилади. Шу мақсадда тезкор-қидирув тадбирлари орқали йиғилган маълумотлар тергов ҳаракатларини пухта режалаштириш ва далиллар базасини тўлиқ шакллантириш имконини беради.

Учинчидан, криминал муҳитнинг тергов жараёнига бўлган мумкин бўлган таъсирини бартараф этиш ҳам муҳим вазифалардан биридир. Транспортдаги жиноятчилик кўп ҳолларда уюшган гуруҳлар фаолияти билан боғлиқ бўлиб, уларнинг терговга тўсқинлик қилиш, гувоҳларга босим ўтказиш ёки далилларни йўқотишга уриниш ҳолатлари амалиётда тез-тез учрайди. Шу сабабли, тезкор тадбирлар орқали бундай таҳдидларнинг олдини олиш ва жиноий таъсирни нейтраллаштириш терговнинг муваффақиятли олиб борилиши учун зарурдир.

Тўртинчидан, жиноят-процессуал фаолият иштирокчиларини, яъни терговчи, гувоҳлар, жабрланувчилар ва бошқа шахсларни ҳимоя қилиш вазифаси транспортдаги жиноятларга қарши курашишда янада муҳим аҳамият касб этади. Масалан, аэропортлар ва темир йўл вокзалларида гувоҳлар ёки жабрланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўрилмаса, уларнинг кўрсатмалар беришдан бош тортган ёки тергов билан ҳамкорлик қилишдан воз кечган ҳолатлари кузатилиши мумкин. Бу эса ишнинг объектив ва холис юритилишига жиддий тўсиқ бўлади[1].

Шу нуқтаи назардан қаралганда, транспортда содир этиладиган жиноятларга қарши курашда тезкор-қидирув тадбирларини тўғри ва комплекс ташкил этиш — фақат жиноятни фош этиш эмас, балки унинг оқибатларини бартараф этиш, жиноятчилар таъсирини чеклаш ва процессуал адолатни таъминлашнинг ҳам муҳим кафолати ҳисобланади. Ҳар бир элемент — жиноятни аниқлаш, ҳолатларни тиклаш, криминал муҳит таъсирини йўқотиш ва иштирокчиларни ҳимоя қилиш — ўзаро боғлиқ ҳолда

фаолият юритилиши керак бўлиб, бугунги кунда замонавий тезкор-таҳлил фаолиятининг асосий талаби ҳисобланади.

И.Н.Архипцев таъкидлаганидек, жамоат тартибини муҳофаза қилиш бўйича қарор қабул қилиш жараёнида транспорт объектларида хизмат қиладиган ички ишлар органлари линия бўлимлари раҳбарлари транспортнинг ишлаш хусусиятларини, унинг хавфсизлигини таъминловчи куч ва воситаларнинг вазифалари, имкониятлари ҳамда уларнинг фаолият усулларини инобатга олишлари шарт. Биринчи навбатда, хизмат кўрсатилаётган ҳудуддаги амалий тезкор вазиятни пухта таҳлил қилиш ва унинг қисқа ва узоқ муддатли истиқболда ўзгариш эҳтимолини ҳисобга олиш зарур.

Шундан сўнг, қатор муҳим омилларга эътибор қаратиш лозим: кун вақти, транспорт воситаларининг ҳаракат жадвали, айрим участкаларда жиноятчилик ва жамоат тартибини бузиш даражаси, транспорт воситалари ва станцияларнинг тури (юк ташиш, саралаш, йўналишли, йўловчи ва оралиқ станциялар), мавжуд ички куч ва ресурслар имконияти, шунингдек, қўшни транспорт ва ҳудудий ички ишлар органларининг имкониятлари ва уларнинг навбатдаги гуруҳлари ва ҳарбий навбатлардаги кучлари.

Бундан ташқари, мавжуд қўшимча куч ва воситалар, шунингдек жамоатчиликдан жалб қилинган ресурсларнинг имкониятлари ҳам ҳисобга олиниши лозим. Транспорт тармоғидаги жамоат тартибини самарали таъминлаш фақат комплекс таҳлил асосида ва куч ва воситаларнинг мақсадли, мувофиқлаштирилган тақсимоли орқали амалга оширилиши мумкин[2].

Замонавий фуқаролик авиацияси фаолияти шароитида ҳаво транспорти объектларида содир этилаётган жиноятларни аниқлаш ва уларнинг олдини олишга йўналтирилган тезкор-қидирув тадбирларини такомиллаштириш тобора ортиб бораётган аҳамият касб этмоқда. Агарда бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти террорчилик таҳдидларига қарши курашишни устувор вазифа деб белгиласа, фуқаролик авиацияси инфратузилмаси учун наркотик воситалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятлар ҳам жуда катта хавф туғдирмоқда. Бундай жиноятлар, одатда, уюшган ва трансмиллий тарзда амалга оширилиши, юк орқали ёки йўловчи кўринишида амалга оширилганлиги туфайли уларни фош этишда махсус тактик усуллар, техник воситалар ва мултиагент тизимли ёндашув талаб этилади.

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, мазкур тоифадаги жиноятларга қарши курашиш самарадорлиги, энг аввало, аэропортлар ва ҳаво кемаларида амалга ошириладиган тезкор-қидирув тадбирларининг ташкил этилганлик даражаси, уларнинг мақсадга йўналтирилганлиги ҳамда натижадорлигига бевосита боғлиқ. Аниқ мақсадга йўналтирилган тезкор тезкор фаолият орқали наркотик воситаларни ташиш схемаларини фош этиш, уларда иштирок этувчи шахсларни аниқлаш, ушбу каналлар орқали амалга ошириладиган трансчегаравий жиноий ҳамкорликни йўққа чиқариш имкони яратилади.

Шу нуқтаи назардан қаралганда, фуқаролик авиациясида жиноятчиликка қарши курашнинг самарадорлиги замонавий тезкор-қидирув тадбирларини қонунга мувофиқ, илғор технологиялар асосида, профилактика, кузатув, ахборот таҳлили ва идоралараро ҳамкорликни уйғунлаштирган ҳолда амалга оширишга боғлиқ. Бу нафақат мавжуд

жиноятларнинг бартараф этилишига, балки хавфли тенденцияларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Ҳаво транспортида тезкор-қидирув фаолиятини самарали ташкил этиш тизимидаги устувор йўналишлардан бири — жиноий фаолият аломатларини унинг илк босқичларида аниқлашдан иборат. Илмий тадқиқотларда тўғри таъкидланганидек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларни фош этиш вазифаларини самарали бажариш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларидан юқори даражадаги касбий тайёргарликни талаб қилади. Бу эса, ўз навбатида, жиноятларни хужжатлаштиришнинг махсус усулларини билиш, глас ва неглас тезкор-қидирув тадбирларини қўллашга оид амалий кўникмаларга эга бўлишни назарда тутаяди.

Бундай тадбирлар қаторига кузатув олиб бориш, сўров ва суҳбат ўтказиш, маълумот йиғиш, назоратдаги етказиб бериш, почта жўнатмалари ва бошқа ахборот алмашинув каналларини назорат қилиш каби фаолият турлари киради. Ушбу тадбирларнинг мақсадли ва қонуний асосда амалга оширилиши ҳуқуқбузар шахсларни ўз вақтида аниқлаш имконини беради ҳамда жиноий иш юритуви доирасида қонуний далил сифатида қўлланилиши мумкин бўлган мустаҳкам далиллар базасини шакллантиришга хизмат қилади.

Айниқса фуқаролик авиацияси инфратузилмаси каби стратегик ва кенг кўламли тармоқларда бундай тадбирларнинг аҳамияти беқиёс бўлиб, уларнинг самараси фақат техник жиҳозланиш даражасига эмас, балки ходимларнинг малакаси ва тезкор маълумотлар билан ишлаш кўникмаларига ҳам боғлиқдир. Шу сабабли, бу соҳадаги тезкор-қидирув фаолияти комплекс ёндашув ва юқори ташкилкорликни талаб этади.

Ҳаво транспорти шарт-шароитларида тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг тактик хусусиятлари алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, бу бир қатор объектив омиллар билан боғлиқ. Жумладан, йўловчи оқимининг юқори интенсивлиги, фаолият майдонининг чекланганлиги, тезкор қизиқиш уйғотаётган шахсларнинг назорат ҳудудида қисқа муддат бўлиши ҳамда авиация хавфсизлиги қоидаларига қатъий риоя этиш зарурати шулар жумласидандир. Ушбу шароитларда амалга ошириладиган текширув тадбирлари — айниқса, парвоздан олдинги ва парвоздан кейинги назорат босқичларида ўтказиладиган процедуралар — нафақат транспорт хавфсизлигини таъминловчи восита, балки ҳаво ташувларини тезкор-қидирув билан таъминлашнинг самарали механизми сифатида намоён бўлади.

Айни пайтдаги амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, замонавий техник воситалар, кинологик гуруҳлар, психофизиологик кузатув ҳамда профайлинг методлари асосида ўтказиладиган текширув жараёнларида жиноий фаолият белгилари кўп ҳолларда айнан шунда аниқланади. Бундай ҳолатларда тезкор тадбирларга зудлик билан ўтиш зарурати юзага келади. Бу айниқса наркотик моддалар ва психотроп воситаларни ташишга оид гумонлар мавжуд бўлган ҳолларда, жумладан, уларни бадан ичида — яъни ички бўшлиқлар орқали яширинча олиб ўтиш ҳолатларида долзарблик касб этади.

Бундай ҳолларда тезкор бўлинмалар ўз фаолиятини тиббий текширув ташкил этиш орқали давом эттиришлари лозим. Бу текширувда юқори аниқликка эга замонавий диагностика усулларидан, жумладан, компьютер томографиясидан фойдаланиш зарур.

Чунки айнан шу технология орқали рентген-нурларини ўтказмайдиган контейнерларни — яъни жиноятчилар томонидан махсус моддаларни яшириш учун ишлатиладиган воситаларни аниқлаш мумкин. Бу эса нафақат жиноятни ўз вақтида фош этиш, балки хавфни бартараф этиш ва судда қонуний далил сифатида фойдаланиш имконини ҳам яратади.

Шу асосда хулоса қилиш мумкинки, ҳаво транспорти шароитида тезкор-қидирув фаолиятининг муваффақиятли олиб борилиши — унинг тактик ва технологиявий ечимларини аниқ, мақсадли ва қонун доирасида ташкил этишга, текширувнинг хавфсизлик ва процессуал жиҳатларини уйғунлаштиришга, шунингдек, барча иштирокчи тузилмалар — аэропорт маъмурияти, божхона, чегара хизмати ва ички ишлар органлари ўртасидаги самарали ҳамкорлик тизимига боғлиқдир.

И.А.Виноградов ва Е.В.Кузнецов томонидан ҳаво транспорти объектларида содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг хусусиятлари таҳлил қилинган ҳолда, бу йўналишда фаолиятни ташкил этишда комплекс ва касбий жиҳатдан пухта режалаштирилган ёндашув зарурлиги ҳақида хулосага келинган. Муаллифлар фикрига кўра, фуқаролик авиациясида жиноятчиликка қарши курашиш, айниқса хавфли юкларни ноқонуний ташиш, контрабанда, наркотик моддалар айланмаси, авиацион объектларга ноқонуний аралашув каби ҳолатларда, тезкор ҳамроҳликнинг самараси қуйидаги муҳим омилларга боғлиқ[3].

Биринчидан, бу — ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг касбий малакаси, яъни махсус тайёргарлиги, хавф таҳлилинини олиб бориш ва тактик воситаларни қўллашдаги маҳорат даражасидир. Иккинчидан, фаолиятнинг самарадорлиги қўлланилаётган тактик усулларнинг мукамаллиги ва замонавийлик даражаси билан белгиланади. Учинчидан, техник жиҳозланиш, яъни видеокузатув, термографик назорат, рентген ва томографик сканерлар, ахборот тизимларидан фойдаланиш имкониятлари ҳам юқори аҳамият касб этади. Тўртинчидан, идоралараро аниқ, тизимли ҳамкорлик — жумладан, ИИБ, божхона, чегара назорати, фуқаролик авиация хизматлари ва хавфсизлик бўлинмалари ўртасидаги ўзаро мувофиқлаштирилган ҳаракатлар бу тизимнинг барқарорлигини таъминлайди.

Муаллифлар таъкидлаганидек, айнан мана шу омилларнинг йиғиндиси фуқаролик авиацияси соҳасидаги жинойий тажовузларга қарши курашишнинг барқарор ва самарали тизимини шакллантиради ҳамда ҳаво транспортида юксак даражада хавфсизликни таъминлашга хизмат қилади. Бундай ёндашув фақат айрим эпизодларни фош этиш билан чекланмай, балки умуммиллий хавфсизликни кафолатловчи профилактик ва стратегик сиёсатнинг амалиётдаги ифодаси сифатида намоён бўлади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, фуқаролик авиациясида содир этилаётган жиноятларнинг асосий хусусияти — уларнинг яширин, уюшган ва кўпинча трансчегаравий табиатга эгалигидир. Бундай жиноятларни аниқлаш ва фош этишда тезкор-қидирув тадбирлари ҳал қилувчи ўрин тутаяди. Ҳаво транспорти муҳитидаги чекланган вақт, ҳаракатланувчан жиноят субъектлари, йўловчи оқимидаги динамика, ҳамда авиация хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш зарурати тезкор тадбирларни тактик жиҳатдан тўғри ташкил этишни талаб этади.

ТҚТни самарали ташкил этиш фақатгина ходимларнинг юқори касбий малакаси, замонавий техник воситалардан фойдаланиш, яширин ва очик усулларни уйғунлаштириш, шунингдек, идоралараро мувофиқлашган ҳамкорлик асосида мумкин бўлади. Тезкор маълумотлар, илмий назарияда таъкидланганидек, нафақат жиноят ишини қўзғатиш ва исботлашда, балки ҳуқуқбузарликни олдиндан прогноз қилиш, хавфли шахсларни барвақт нейтраллаштириш ва давлат хавфсизлигини таъминлашда ҳам ишончли воситага айланмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳаво транспорти объектларида содир этиладиган жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг қуйидаги ўзига хос хусусиятларини ажратишимиз мумкин:

Биринчидан, бу жиноятлар кўпинча яширин, уюшган ва трансчегаравий хусусиятга эга бўлади. Масалан, аэропорт орқали божхона назоратидан четлаб ўтиш мақсадида ноқонуний мол-мулк олиб ўтиш ёки хорижга чиқиб кетаётган шахс томонидан қалбаки ҳужжат тақдим этилиши ҳолатлари йилдан-йилга кўпаймоқда. 2022 йилда фақат “Навоий” ва “Тошкент” аэропортларида 70 дан зиёд бундай ҳолат қайд этилган[4].

Иккинчидан, бошқа турдаги жиноятларга қарши курашишда тезкор тадбирларнинг комплекс ва интеграцион усулларда олиб борилиши талаб этилади. Масалан, юк текшируви вақтида наркотик моддаларни аниқлаш учун махсус хизматлар ва кинологик гуруҳлар жалб қилинади. Контрабандага қарши тадбирларда эса Давлат божхона кўмитаси, Давлат хавфсизлик хизмати ва прокуратура органлари ўзаро ҳамкорликда ҳаракат қилади.

Учинчидан, мазкур жиноятларга қарши тезкор тадбирларда техник ва ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш асосий омиллардан бири ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистондаги йирик аэропортларда жорий этилган “E-Passport”, “Face-ID”, “Baggage Control System” каби электрон кузатув тизимлари текширув самарадорлигини оширмоқда. Бу технологиялар фуқароларнинг ҳаракати, юкларнинг йўналиши ва шахслар ўртасидаги алоқаларни таҳлил қилиш орқали жиноятларнинг олдини олиш имконини беради[5].

REFERENCES

1. Дубонос Е. С. К вопросу о развитии учения об оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2015. – № 2. – С. 102–105.
2. Архипцев, И. Н. К вопросу об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на железнодорожном, воздушном и водном транспорте / И. Н. Архипцев // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2015. – № 4. – С. 86–90.
3. Виноградов И. А., Кузнецов Е. В. Документирование фактов незаконных перевозок воздушным транспортом наркотических средств и психотропных веществ на этапе выявления признаков преступной деятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2016. – № 2. – С. 3–13.
4. ИИБ Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошқармаси 2022 йил ҳисоботи.
5. “Tashkent Airport Smart System”, “Uzbekistan Airports” АЖ ахборот хизмати, 2023